

A FORMA NO PROCESSO DE CRIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA PARA A SEDE NACIONAL DA SBPC

BEATRICE, CLAUDIONOR

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

c.beatrice@gmail.com

RESUMO.

Este artigo explora as condicionantes do processo de criação do anteprojeto de arquitetura da Sede Nacional da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, trabalho este vencedor de concurso público nacional de anteprojetos, CREA SP, datado de 1978. A equipe vencedora foi composta pelos paranaenses José Hermeto Palma Sanchotene, Oscar Gomm Mueller e Elídio Werka.

O material gráfico analisado encontra-se na Tese: A Forma num Processo de Criação em Arquitetura, apresentada no Concurso para Professor Titular de Arquitetura do Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, 1992, apresentada pelo professor José Sanchotene.

A respeito de seu processo criativo Sanchotene argumenta que na "estrutura do discurso arquitetônico: a função está ligada ao sujeito, ao homem, sua noção de si mesmo e de seu contexto (real). O verbo está ligado ao fato arquitetônico: construção material ou mental (imaginário). E a forma como signo (significado e significante-objeto e fundo simbólico)".

Sobre a participação rotineira em concursos, cita Elisabete França que o concurso como prática profissional é "uma forma de se fazer presente na profissão, de conquistar espaços, de debater, características comuns àqueles que se dispõem a participar de competições. Somam-se a isso as particularidades da formação profissional, que sempre incentivou o trabalho em equipes, no entendimento da prática como experiência essencial da construção profissional e, mais importante, do caminhar coletivo, do convívio que tem início nos ateliês das escolas, espaço privilegiado da troca de experiências".

A pesquisa, feita apenas em material gráfico e escrito, firma-se também no pressuposto de 'projeto como patrimônio' podendo-se considerar como um bem cultural, uma vez que reflete parte do legado de um arquiteto e de uma sociedade. Assim, ideias, planos e desenhos, podem ainda mostrar valor moderno.

INTRODUÇÃO

Em uma de suas definições de arquitetura Lucio Costa escreveu:

...conquanto seja de fato, e cada vez mais, ciência, a arquitetura se distingue, contudo, fundamentalmente, das demais atividades politécnicas porque, durante a elaboração do projeto e no próprio transcurso da obra, envolve a participação constante do sentimento no exercício continuado de escolher, entre duas ou mais soluções, de partido geral ou pormenor, igualmente validas do ponto de vista funcional das diferentes técnicas interessadas – mas cujo teor plástico varia – aquela que melhor se ajuste à intenção original visada. Escolha que é a essência mesma da arquitetura e depende então, exclusivamente, do artista, pois quando se apresenta nesse grau derradeiro e isento, é porque já o técnico aprovou indistintamente as soluções alvitradas (COSTA, p. 274, 1995).

As escolhas do arquiteto e o resultado destas, traduzido em um anteprojeto de arquitetura para o Edifício Sede Nacional da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, é o estudo de caso que se faz. Foca-se especificamente na pessoa de Jose Sanchotene que, integrando uma equipe com Oscar Gomm Mueller e Elídio Werka e outros auxiliares foi quem propôs o partido que resultou no trabalho vencedor do concurso público nacional de anteprojetos, Departamento Regional do CREA/SP, datado de 1978, certame que contou com 300 equipes inscritas e 70 trabalhos analisados. A comissão julgadora foi formada pelos arquitetos Marcelo Fragelli, Telesforo Cristofani e João Filgueiras Lima, com consultoria de Julio Katinski (PACHECO, p. 412, 2004).

A SBPC é uma entidade civil, sem fins lucrativos ou posição político-partidária, voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico, e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Desde sua fundação, em 1948, a SBPC exerce um papel importante na expansão e no aperfeiçoamento do sistema nacional de ciência e tecnologia, bem como na difusão e popularização da ciência no país. Sediada em São Paulo, a SBPC está presente nos demais estados brasileiros por meio de Secretarias Regionais. Representa 161 sociedades científicas afiliadas e milhares de sócios ativos, entre pesquisadores, docentes, estudantes e cidadãos brasileiros interessados em ciência e tecnologia (SPBCNET, 2025).

Jose Hermeto Palma Sanchotene nasceu em Uruguaiana-RS em 1943. Mudou-se para Curitiba em 1958 e trabalhou como desenhista de arquitetura na Construtora Taba e como projetista na Construtora De Mari. Teve o primeiro contato com a arquitetura ao ver um livro sobre a Pampulha. Ingressou na primeira turma do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná em 1962. A partir do terceiro ano do curso passou a trabalhar no escritório de Luiz Forte Netto participando de concursos nacionais de anteprojetos. Em 1967, com seis meses de formado, em sociedade com Roberto Gandolfi e Abrão Assad se classificou no concurso para o Edifício Sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Na fase final, em que se somaram à equipe Luiz Forte Netto e Vicente de Castro, ganharam o primeiro prêmio. Associa-se a Oscar Mueller e a Alfred Willer e ao longo de décadas de trabalho angariaram vários prêmios em concursos incluindo também o Edifício Sede do BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), para Brasília e depois para o Rio de Janeiro.

Sanchotene totalizou 31 participações em concursos, com vinte e uma classificações, com dois segundos lugares internacionais e seis primeiros lugares nacionais.

Sanchotene e Mueller pertencem à segunda geração de arquitetos do Paraná e encontravam-se em 1978 na 'Fase de Dispersão' do 'Grupo do Paraná':

"...arquitetura produzida nas décadas de 1960 e 1970 por um grupo de jovens arquitetos residentes em Curitiba e ligados ao recém fundado Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná (1962). Sem qualquer tipo de organização oficial, conformava-se por alguns poucos professores vindos dos grandes centros do país para atuar no CAU UFPR e por alunos recém-formados nas primeiras turmas deste curso" (PACHECO, p. 66, 2010).

As participações em concursos na década de 1970 envolviam várias equipes de arquitetos paranaenses, principalmente na cidade de Curitiba, geralmente sediados em escritórios consolidados e mesclavam profissionais e estudantes dos dois cursos de arquitetura da cidade, o da Universidade Federal do Paraná e o da Universidade Católica do Paraná. O clima de competição, geralmente envolvendo professores dos cursos, criava uma atmosfera de suspense entre os colegas que pactuavam não comentar sobre os partidos dos projetos. Como o histórico era o de várias premiações em competições anteriores a expectativa era alta.

Os concursos como prática de projetos eram uma possibilidade de debate, de comparação criativa, de escolhas pertinentes e otimização de meios, de demonstração e troca de experiências, de convívio e conquista de afirmação profissional.

Sobre os concursos

O autor discorre em sua tese, no capítulo sobre os concursos (p.9 a p.12, 1992) as assertivas abaixo sobre sua participação em concursos de arquitetura:

"Participar para vencer, conseguir não mais um projeto, mas o melhor projeto; cabe imaginá-lo permanentemente".

"Sobre a preparação que antecede a competição: todos os pormenores deverão ser abordados visando o objetivo final".

"Tudo deverá ser comunicado à equipe para evitar falhas de interpretação e comunicação".

"Diagramar o programa de necessidades fornecido, com suas áreas específicas, subtotais e total, na escala em que se irá iniciar o projeto. Fazer um estudo de sua viabilidade física em termos quantitativos e organizacionais".

"Os arquitetos são mais familiarizados com o visual, portanto tudo o que puder ser melhor visualizado dever ser previamente executado e evidenciado".

"As informações deverão integrar visualmente o ambiente de trabalho, pois elas são o material de construção das ideias".

“Os memoriais e não só os desenhos são também elementos auxiliares e importantes para o registro de ideias e de sua comunicação”.

“Se observarmos sua estrutura ideal, conceituação, destaque de problemas, estabelecimento de pressupostos, justificativa, descrição do partido e seu desenvolvimento, conclusão na procura de tudo sintetizar, e os memoriais devem ser conduzidos paralelamente às demais atividades inserindo-se como parte das etapas de projeto”.

“Os memoriais deverão ser sintéticos e se complementados por desenhos, poderão ser mais concisos”.

“Competir conduz a necessidade da proposta de transcender em todos os aspectos e fases dos trabalhos – informação, análise, síntese, desenvolvimento e comunicação – fazendo emergir daí sua própria essência”.

Transcendência

Para Sanhotene a aproximação das soluções de projeto pode ser sintetizada pela palavra *transcendência*. Cerca-se, em sua tese de pensamentos da filosofia em SANCHOTENE, p.13 a p.20, 1992.

“O homem se distingue é na capacidade de gerar signos desvinculados do objeto, ‘símbolos’, introduzindo-os ao mundo da palavra; que aí não se limitará a ser um meio de comunicação, mas se transformará em um instrumento de pensamento introduzindo-o no mundo da cultura”.

“Segundo Jacques Lacan, de modo geral, pelo fato de existir no homem o símbolo, o dado natural dificilmente permanece no estado puro, pois é usado igualmente pelo simbolismo que lhe confere um caráter desvanecente. A passagem entre o mundo animal e o mundo humano se situa, em conclusão no ser humano, no momento da ruptura entre a linguagem expressiva e a linguagem simbólica. A linguagem dos sinais, a expressão natural, ainda estão presentes no homem; mas provavelmente não se justapõem à linguagem simbólica como sistemas independentes”.

Conforme Lacan: “a necessidade é fisiológica; é o cumprimento da lei da natureza; esgota-se com sua realização. Mas no homem, o instinto já não é o mecanismo orgânico que o biólogo pode estudar; a necessidade permanece como substrato do desejo, mas o desejo é intelectual, simbólico; não se satisfaz com o objeto, renasce suscitando constantemente novos desejos; ele é o significado do discurso do inconsciente, o sentido que corresponde à cadeia significante dos sintomas”.

Segundo Claude Lévi-Strauss: “para o animal o mundo físico exterior e a reação estão intimamente relacionados e integrados num todo estrutural. No homem pelo contrário, o estímulo não é físico. O homem vive num meio artificial de símbolos; não reage diretamente às coisas, mas às ideias que ele tem sobre as coisas; não pode perceber nada senão através da interposição deste meio simbólico que o afasta da realidade física”.

“A função simbólica inaugura, no homem, uma nova forma de relação com o ambiente físico e uma nova forma de adaptação”

Para Henry Focillon “o homem trabalha sobre si mesmo”, ou seja, ao construir faz essa relação com o ambiente físico e isso retorna a ele modificando-o.

Para Sanhotene, baseada na estrutura da mente explicada por Lacan

“o imaginário, o real e o simbólico, componentes do inconsciente, contidos na própria estrutura da linguagem (sujeito/verbo/objeto) deve-se considerar aqui que a arquitetura tem também sua estrutura de linguagem (forma/função/construção) para representar o signo arquitetônico. Através do símbolo (cultura) produz-se a relação do que se percebe e o que se propõe, seja atuando em termos de objetivos ou de realidade (contexto)”.

Interpretação do processo

A configuração formal final do processo criativo é descrita em SANCHOTENE, p.20 a p.31, 1992.

“A forma resultado da concepção espacial, atinge um caráter compatível com a finalidade e a realidade. Da verificação das compatibilidades surgem objetivos mais abrangentes que novamente são colocados a interagir com a realidade. Assim por erros e acertos se conforma o berço da concepção. Para atingir o todo almejado (Gestalt), o processo pode levar a uma realimentação. O processo poderá conduzir diretamente à concepção espacial, caracterizada como resposta física ao maior número de enfoques relevantes”.

“Pensa-se também com o desenho (design), é ‘figurar na mente’. O desenho, além de meio de comunicação, é instrumento de pensamento. O conhecimento da geometria e do desenho deve ser sublimado de forma a tornar-se ato reflexo”.

“A concepção espacial é síntese mental, traduzida em termos físicos no espaço: é uma imagem seguindo a estrutura da linguagem arquitetônica (forma-função-construção) abordada em termos de objeto-contexto (como entidade única). A geração que se dá em termos físicos, portanto passível de ser percebida pelos sentidos, etimologicamente de acordo com a palavra estética, e não somente plástica, aborda não só o belo, mas o bom, o ético. O espaço gerado é o campo de realizações individuais e sociais”.

“O propósito existencial da obra é precisamente através de sua concepção compatibilizar objetivos e realidades. Os elementos físicos utilizados pela concepção no seu desenvolvimento é que serão os agentes da percepção no espaço. Deve-se neles trabalhar para que a forma atinja a capacidade de expressar em termos de caráter os propósitos existenciais da obra”.

“Os aspectos formais, funcionais e construtivos devem operar, desde o início do processo projetual nos objetivos e realidades. Portanto, não deve haver para a concepção pura preconcepções impostas ou tendenciosas”.

O concurso de anteprojetos para a sede da SBPC

O programa do concurso preconizava uma organização espacial em duas partes distintas: uma de cunho cultural, aberta ao público externo (sala de exposições, saguão e auditório); e outra destinada aos espaços funcionais mais restrito aos funcionários e cooperadores da entidade (escritórios, salas de reuniões etc.).

“O terreno fornecido, de meio de quadra e retangular (29,5m. X 62,4m.) com 1.756 m², com face frontal orientada para o sul e declividade para os fundos do lote, situava-se rua Pedro de Toledo” (PACHECO, p. 384, 2010).

Segundo Sanchotene (p.110) eram os seguintes os *objetivos fornecidos*:

1. Edifício Sede de Entidade;
2. Espaços administrativos flexíveis;
3. Possibilidade de alugar parte da área;
4. Auditório com facilidades para congressos;
5. Refeitório, espaço ameno;
6. Áreas de apoio;
7. Exigência de grande quantidade de vagas para automóveis.

Foram os seguintes os *objetivos propostos*:

1. Ênfase à unidade (evitando solução torre e embasamento);
2. Planta livre;
3. Acessos e circulações independentes;
4. Concentração da infraestrutura vertical e equipamentos fixos;
5. Uso independente de parte ou pavimento inteiro;
6. Integrar espaços de encontro;
7. Apropriação visual do terreno;
8. Aproveitar terraço sobre auditório;

Concepção espacial

O autor do projeto descreve a *concepção espacial* proposta nas páginas 110 e 111 de sua tese:

À frente do terreno, a implantação da torre, permitindo a percepção total de sua forma e a facilidade dos acessos independentes, marcados pelas empenas laterais.

Ao fundo o auditório, solto, liberando visuais para as áreas de recuo obrigatório, gerando espaços amenos, propícios para as salas de conferências, comissões e seminários.

As empenas laterais, assumindo a infraestrutura vertical do edifício, liberam a área central criando os espaços de encontro, permitindo a flexibilidade desejada e, ao mesmo tempo, oferecendo maior transparência ao conjunto e orientação adequada.

Os espaços da sociedade encontram-se frente a frente e são percebidos através do vazio e das escadas.

Os elevadores, dois destinados aos escritórios e um à sociedade. Este, com sua própria casa de máquinas no topo da empena-núcleo, possibilita-lhe uma eventual utilização, com privacidade, de qualquer dos pavimentos, total ou parcialmente. Pelo mesmo motivo a escada de incêndio se ergue até ao alto. O pavimento livre, ao nível da cobertura do auditório, é apropriado para a recepção de autoridades e, através de tratamento paisagístico, oferece um ambiente adequado à sua utilização, além de permitir uma visão agradável desde os escritórios.

A forma, resultado da concepção espacial, atinge um carácter compatível com a finalidade do edifício e realidade.

Forma

Sobre a forma considera:

Em termos de expressão, as empenas laterais 'começam antes' e terminam depois do pano de vidro que expressa os espaços administrativos. Reciprocamente o pano de vidro 'começa depois' marcando a entrada, e 'termina antes' dispensando coroamento, mais usado pela linguagem, mas que expressaria a existência falsa de um pórtico. A interrupção do pano de vidro expressa as funções diversas do pavimento, ao nível do terraço, não visto da rua. A forma mais livre do refeitório expressa essa diferença e integra-o formalmente ao terraço, espaço ameno.

O pé-direito é adequado para garantir um certo aconchego ao ambiente, um tratamento escultórico seria um barroquismo desnecessário, e as fachadas de vidro têm orientação norte e sul, respectivamente, e com a utilização de vidro duplo não constituiriam problem. As pequenas e suficientes aberturas nas empenas laterais não chegam a tirar seu peso necessário.

Os recuos laterais reforçam o carácter unitário do edifício, o respeito ao entorno, e produzem, espacial e esteticamente, condições para as rampas de automóveis.

O anteprojeto apresentado no concurso

Figura 2: José Sanchotene, Edifício Sede SBPC. Fotografia da maquete. Torre frontal estruturada por pilones laterais, complementada por corpo horizontal para auditório (embasamento). SANCHOTENE p. 114, 1992.

Figura 3: José Sanchotene, Edifício Sede SBPC. Croqui inicial de projeto. SANCHOTENE p. 115, 1992.

Figura 4: José Sanchotene, Edifício Sede SBPC. Planta Subsolo 2. SANCHOTENE p. 117, 1992.

PUBLICAÇÕES

CONGRESSOS

Figura 5: José Sanchotene, Edifício Sede SBPC. Planta Subsolo 1. SANCHOTENE p. 119, 1992.

Figura 6: José Sanchotene, Edifício Sede SBPC. Planta pavimento térreo. SANCHOTENE p. 120, 1992.

Figura 7: José Sanchotene, Edifício Sede SBPC. Planta refeitório e terraço jardim. SANCHOTENE p. 122, 1992.

Figura 8: José Sanchotene, Edifício Sede SBPC. Planta pavimento tipo. SANCHOTENE p. 123, 1992.

Figura 9: José Sanchotene, Edifício Sede SBPC. Perspectiva interna. SANCHOTENE p. 132, 1992.

Figura 10: José Sanchotene, Edifício Sede SBPC. Corte longitudinal. SANCHOTENE p. 125, 1992.

Figura 11: José Sanchotene, Edifício Sede SBPC. Corte transversal. SANCHOTENE p. 126, 1992.

Considerações da comissão julgadora sobre o projeto vencedor:

“implantação adequada às características do terreno e do entorno; conveniente localização e inter-relacionamento dos espaços destinados à Sociedade, com definição clara das diferentes funções, cuidadosa solução dos diversos itens do programa; adoção de sistema construtivo simples, realista, compatível com o orçamento estabelecido pelo edital” (PACHECO, p. 384, 2010).

“A forma, resultado da concepção espacial, atinge um caráter compatível com a finalidade do edifício e da realidade”. SANCHOTENE p. 112, 1992.

CONCLUSÃO

Sanchotene através de sua formação universitária e prática profissional deixa patente que seu processo de criação sempre instigou uma busca de fundamentação teórica e filosófica, o que espelha sua maturidade projetual. Esta pode ser confirmada pela grande quantidade de premiações e pela coerência expressa em sua arquitetura. Adota sempre esquemas sistêmicos, clareza na organização espacial, economia de meios, rigor e racionalidade construtiva, soluções sustentáveis, adequação clara de programas e senso estratégico dentre outras virtudes.

REFERÊNCIAS

livros:

BERRIEL, Andréa; SUZUKI, Juliana. Memória do Arquiteto: Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná. Editora UFPR, Curitiba, 2012.

COSTA, Lucio; Lucio Costa: Registro de uma Vivência. Empresa das Artes, São Paulo, 1995.

RUIZ, Alexandre; FRANÇA, Elisabete; BATISTA, Fabio Domingos; OBA, Marina. Concurso como Prática: A Presença da Arquitetura Paranaense. Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, 2021.

Dissertação:

PACHECO, Paulo Cesar Braga. O Risco do Paraná e os Concursos Nacionais de Arquitetura 1962-1981, UFRGS/PUCPR, Porto Alegre, 2004.

Teses:

PACHECO, Paulo Cesar Braga. A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980, UFRGS, Porto Alegre, 2010.

SANCHOTENE, José Hermeto Palma. A Forma num Processo de Criação em Arquitetura. UFPR, Curitiba, 1992.

Website:

SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. “Quem somos”
acesso em 09 de julho de 2025.

<https://portal.sbpcnet.org.br/a-sbpc/quem-somos/>

BIOGRAFIA

Claudionor Beatrice possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1984), especialização em História da Arte pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2000), mestrado em Gestão Ambiental pela Universidade Positivo (2007), doutorando em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo PROPAR, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (início 2016). Atualmente é professor do ensino superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPr).